

Algum tempo se passou e me deparei com outras pessoas não muito distantes da aldeia. Eram fazendeiros que queimavam grandes áreas da floresta para a criação de gado e para fazer plantações. Mas isso é proibido por lei!



Olha o que o fogo descontrolado causou na floresta! Como estava muito quente e com muita fumaça, eu e meus amigos tivemos que fugir para não morrermos queimados. Foi um salve-se quem puder!



Nossa casa foi destruída! É um absurdo! O que aconteceu é triste demais.



Com isso eu tive que procurar um outro lugar para viver. Tive que voar muito e passei por lugares devastados pelo fogo.



Por todos os lados que eu passei, vi muita destruição e ainda com fogo em chamas.



Eu senti muito medo e desespero, mas busquei força para voar.



Tive que voar para bem longe em busca de um novo lugar para viver. O fogo era tamanho que quase queimou as minhas penas.



Enfim encontrei um novo lar, onde eu pude recomendar a minha vida com meus amigos. Um lugar onde não tem queimadas e nem desmatamento. Mas infelizmente isso pode voltar a acontecer caso o ser humano não deixe a ganância de lado.

